

Välkommen!

Examensarbete inom onboarding initiativ och success factors

Onboarding Initiativ

Mentorskap

Automatisering

**Prompt
Engineering**

**Developer
Relations**

Mentorskap

Mentor till en nyanställd som hjälper till med utvecklingsmiljön, systemet och initiala uppgifter. Har visats starkt hjälpa nya utvecklare att sätta sig in i projekt, speciellt i projekt med hög mognad.

Mentorskap forts.

Success factors för att implementera mentorskap:

- Utvecklaren bör få en uppgift innan de samtalar med mentorn
- Överbelasta inte med information
- Mentorn bör sätta upp mål och milstolpar
- Mentorn bör vara specifik kring både positiva och negativa aspekter vid utvärderingar
- Mentor ska gärna hjälpa till att ställa upp utvecklingsmiljön
- Mentor bör granska koden och ge en översikt över systemet som är relevant till uppgiften
- Mentorn ska driva samtalet samt inkludera uppgiften i samtalet
- Mentorn ska hjälpa till att hitta svar lösningar och frågor
- Den nyanställda bör rapportera regelbundet till mentorn
- Mentorn bör komma med förslag och förbättringar relevanta till vad den nyanställda just nu jobbar med
- Mentorer bör lära nyanställda hur kommunikationsplattformar används i organisationen och vad normerna kring dessa är.
- Peer mentoring/onboarding buddy

Mentorskap forts. 2

Omdebatterade strategier:

- Dubbla mentorer
- Mentorer bör belöna nyanställdas insatser
- Mentorer bör vara förebilder
- Mentorer bör erbjuda vänskap

Automatisering och förkonfigurerade system

Automatisera projektets byggprocess. Ha ett förkonfigurerat system för den nyanställda som inkluderar utvecklingsverktyg.

Success factor för att implementera automatisering:

- Ha en container eller virtuell maskin redo för den nyanställda.

Prompt Engineering

Användande av GenAI i samband med onboarding gör att kodningsuppgifter löses snabbare men håller lägre kvalitet.

Success factors för att lära ut prompt engineering:

- Hur prompten är utformad påverkar på resulterande koden
- En bra prompt bör ha följande:
 - Kontext
 - Anpassad till projektet
 - Relevanta delar av funktionssignaturen och det förväntade resultatet
 - Gärna vara specifik genom att inkludera bibliotek som modellen bör använda eller designmönster

Developer Relations

Onboarda utvecklare i ett mjukvaruekosystem från plattformsägarens (keystone) perspektiv.

Success factors för att implementera Developer Relations:

- Erbjuda väl utformade verktyg som stödjer utvecklare
- Fokusera på individer som är intresserade av specifika delar av ekosystemet
- Kommunicera till utvecklaren de ekonomiska möjligheterna med att bidra till ekosystemet
- Gör det naturligt för utvecklare att kommunicera med DevRel teamet samt använda ekosystemets produkter och tjänster
- Uppmana utvecklare att engagera sig i relevanta gemenskaper som är relaterade till deras projekt.
- Skapa och hålla produktdokumentationen uppdaterad. Gör informationen lätt att hitta och förstå.
- Utvecklarna bör vara med i ett omfattande utvecklarpå program, som stödjer och engagerar utvecklare och bidrar till både utvecklaren och organisationen.